

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЦВЕТА.

¹Темиров Муроджон Анварович, ²Эркинова Шахида

¹АГУ «Изобразительное искусство и инженерная графика» преподаватель кафедры
temirov_murodjon777@mail.ru

²АГУ, кафедра «Изобразительное искусство и инженерная графика» студентка III- курса
отделения станковой живописи
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8051251>

***Аннотация.** Подчеркнуто, что одной из актуальных задач является ознакомление со значением цвета в жизни человека, его комплексным физиологическим и психологическим влиянием. Изучение истории цветоведения и исследований ученых, внесших свой вклад в его развитие. В качестве предмета взято изучение природы избранных цветов и теории их психологии.*

***Ключевые слова:** Настроение, художник, цветоведение, цвет, пейзаж, психология, цветовая гамма.*

Наука цветоведение интересовала человечество с древних времен. Он использует тот цвет, который ему нравится. Он счастлив теми цветами, которые подходят его душе, его душа освежается, он радуется. Вот почему мы обращаем внимание на цвет, мы внимательно смотрим на него, мы его выбираем, поэтому наука о цвете тесно служит человеку.

Эта наука тесно помогает нам воспринимать виды цветов, их гармонию, контрастность, цвет глазами. Не упускает из виду, что мы чувствуем основные цвета и дополнительные, т. е. цвета, созданные с их помощью, и практикуем, что можем определить их на практике. Он также тесно поддерживает специалистов по цвету. Этими особенностями особенно умело пользовались художники. Им удалось создать образы, влияющие на настроение людей, полируя работы разными цветами. Поэтому очень важно уметь использовать цвета во многих видах и жанрах изобразительного искусства.

Цветов, подаренных природой, очень много. Каждому хочется надеть платье любимого цвета, а особое внимание уделить сочетающейся обуви, сумкам и даже прическам. Для некоторых важно соответствие их вкусу, от цвета комнаты до цвета мебели.

Известно, что цвета окружают нас повсюду на протяжении всей нашей жизни. Бесцветных вещей и событий не существует. Цвет играет большую роль в жизни людей, даже оказывает на человека физиологическое и психологическое воздействие. Люди могут воспринимать, узнавать, узнавать о вещах и событиях с помощью цветов.

Например, глядя на цвет кожи людей, мы можем получить представление о том, из какой они страны, об их здоровье, образе жизни и других характеристиках. Представление о возрасте, поле, образовании, характере и других подобных аспектах людей формируется на основе цвета их одежды.

С помощью цветов люди могут облегчить себе жизнь и работу и даже в определенной степени улучшить свое здоровье. Понимая значение цветов в жизни людей, ряд ученых провели специальные исследования. С этой целью в Токио был создан единственный в мире институт цвета, где изучается использование цветов в различных областях и их эффективность.

Цвет – это чудо природы. Оно не только дает информацию об объекте, но и обладает силой оказывать духовное воздействие на человека и пробуждать мысли и представления, которые его волнуют. Например, желтый — символ солнца, оранжевый — воды и космоса, зеленый — символ травы и леса. Красный – символ огня и крови. Говорят, что красный «горит», «светится». В некоторых странах индуизма, китайцев каждый день недели ассоциируется с определенным цветом.

Физиологическое воздействие цветов на организм человека изучалось и исследуется рядом ученых. Среди них заслуживают внимания мнения известного немецкого ученого и поэта, колориста Гете и русского спиритуалиста В. Бехтерова. Гете писал в своем знаменитом труде «Теория цветов», что «Желтый цвет радует глаз, расширяет сердце, освежает душу и сразу согревает».

По его мнению, синий цвет вызывает чувство холода, красный цвет, наоборот, пугает, а зеленый цвет вызывает чувства добра и спокойствия. Гете считает, что зеленый цвет обладает способностью успокаивать глаза и ум.

Заслуживают внимания мнения французского специалиста по технической эстетике Жака Вено о влиянии цвета на человека. Он писал, что цвет всемогущ, что он может создавать свет, спокойствие и волнение и даже шокировать людей и приносить бедствия.

Некоторые психотерапевты и невропатологи используют цвета при лечении больных в этом направлении. При этом они раскрашивают комнату для осмотра пациентов разными оттенками более спокойных зеленых и синих цветов, воздействуют на

пациентов с помощью зеленого света и различных светоизлучающих ламп и добиваются положительных результатов.

Цвета имеют большое психологическое воздействие на людей. Простой пример: возьмем светофоры, установленные на улицах. Пассажиры должны смотреть на светофоры на перекрестках. Если горит красный свет - людям ходить опасно, желтый свет - будьте готовы переходить, если горит зеленый - значит, можно проезжать. Ведь эти цвета быстро и сильно влияют на психику человека и учат всегда ей следовать.

Свадьбы в жизни: события и праздники, такие как рождение ребенка, детский душ, свадьба. Все это события, показывающие добро, радость, веселую, живую жизнь. Если мы посмотрим на работы наших художников, работавших на такие темы, то увидим, что в общей цветовой структуре статуи используются яркие, жизнерадостные цвета, такие как светло-фиолетовый, светло-желтый, оранжевый, желтый, светло-красный, розовый. и т. д. мы видим похожие цвета.

Мы знаем такие произведения Орола Тансикбоева, как «Джонадзон Олка», «Кайраккумское водохранилище», «Моя песня». Сценическое произведение «Моя песня» построено таким образом, что завораживает человека с первого взгляда, и пробуждает желание побывать в таких местах и отдохнуть. На переднем плане пейзажа мы видим ярко-желтый цветущий горный цветок, а на заднем — горный пейзаж и деревню. Голубая декорация приглашает зрителей в свое лоно.

В зарубежных странах специалисты, знающие влияние цветов на психику людей, стараются раскрашивать рестораны, торговые дома и промышленные товары красками, привлекающими внимание людей, с целью повышения продаж. На некоторых производственных предприятиях добились определенной эффективности, раскрасив свои рабочие места теплыми красками, чтобы работники не уставали и для повышения производительности труда.

Некоторые люди, особенно женщины, понимающие преимущества цвета, носят одежду теплых цветов, таких как красный, желтый и золотой, чтобы привлечь внимание окружающих. Такая одежда характерна для некоторых учителей-женщин, стремящихся привлечь внимание детей к себе на уроке.

Не следует забывать, что при неправильном использовании цветов они могут оказывать негативное воздействие на организм человека и вызывать различные заболевания.

Часто, выбирая цвет для покраски стен своего дома, мы не советуемся, какого цвета марлю взять для штор, потому что считаем себя знающими в этой области. По-видимому, в этой области нет общих рекомендаций. Но есть и такие рекомендации, которые являются результатом изучения влияния цвета на организм человека.

Условия, в которых люди работают и живут, должны быть такими же комфортными. Одним из важнейших элементов этого состояния является цвет. Поэтому в лаборатории профессора Рабкина были определены наиболее удобные цвета для окрашивания жилых и рабочих помещений. Это светло-желтый, светло-голубой, синий, синий и оранжевый.

Но эти цвета следует использовать со знанием дела. Например, если пол, стены, двери и оконные рамы покрасить в один и тот же цвет, можно представить, какая уродливая картина получится. Этот же цвет тоже вреден. Именно поэтому ученые рекомендуют, чтобы были детали, которые выделяются.

Например, на каждой фабрике и производственном предприятии художник рекомендует вешать плакат на желтую стену. Это оказалось полезным и эстетически, и физиологически.

В проекте стандартов, разработанном учеными, стены, полы и потолки рекомендуется красить в оптимальные цвета, а мелкие предметы — в бросающиеся в глаза цвета.

Другой метод предлагается для росписи школьных классов. Это потому, что дети «воспринимают» цвет иначе, чем взрослые. При этом детям разного возраста нравятся разные цвета.

Другой пример. В фильме «Любовный конфликт на работе» главная героиня женщина, директор крупной организации, грубо обращается со своими сотрудниками, а одежда на ней крайне грубая, тесная, из ткани темно-коричневого цвета. Подходит ему. Женщина не очень следит за собой, выглядит старой, хотя и молодой, поэтому сотрудники прозвали ее «старухой».

Наконец эта женщина осознает свои недостатки и советуется с секретарем, переодевается, носит веселую, яркую одежду, а когда она приходит на работу посередине, отношение к ней меняется, люди улыбаются на лицах и идут на работу. существующие отношения изменятся к лучшему. Причиной тому, во-первых, отношение и поведение

женщины к сотрудникам, а во-вторых, цвета одежды пестрые и подходящие для ее возраста.

Цвета являются одним из выразительных средств познания существования. Художественный образ создается в произведениях изобразительного искусства. При этом используется впечатляющая сила цвета. Цвет может выражать размер и материал вещей и внутренние переживания человека, необъятность космоса, величие гор и камней, мир растений и богатую историю человечества. Живопись – это такое искусство, что картина, созданная художником в красках, волнует нас так же, как и в жизни. С помощью красок и линий художник изображает выражение лица и движение, тень и свет. Вот почему хорошая работа, если она выполнена в ярких, чистых красках, вызывает настроение радости. Так, в живописном искусстве основным средством изображения является цвет, а изображение создается с помощью разных цветов и нескольких видов одного цвета (светлых, темных и т. д.).

Современная цветоведение находит свое выражение в деятельности конкретных объектов: медицинских учреждений, производственных предприятий, художников и архитекторов. В целом участие цвета во всех сферах жизни человека предполагает научно обоснованное, целеустремленное, продуктивное использование. Потому что цвет в первую очередь влияет на психику человека. Он помогает повысить продуктивность производства, ускорить процесс выздоровления, расслабиться, управлять настроением и так далее. Итак, цвет является одним из важнейших факторов управления деятельностью человека.

REFERENCES

1. Юсупова Н. Секреты, скрытые в красках.-Т Т.: ДАВР ПРЕСС, 2010. -152 с.
2. “The Color Guide and Glossary”. 2004-52 b.
3. Худайбергандов Р.А. "Состав". Методическое пособие. Т.: «Шарк», 2007. — 203 с.
4. Стратегия действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан. г. Ташкент, 7 февраля 2017 г., Постановление № ПФ-4947.
5. Дэниел С.М. "Карина классик эпоксидная" Учебное пособие. М., «Искусство», 1996. - 82 с.
6. www.pencil.nm.ru
7. www.msus.org.
8. www.artacademu.spd.ru